

ҲАЛҚ ДИПЛОМАТИЯСИНИ ВАТАНДОШЛАРИМИЗ БИЛАН АЛОҚАНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Аюбқулов Бахтиёр Фарҳод ўғли

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети тарих
факултетит Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари
бўшқаруви йўналиши 1-курс магистранти

Аннотация: Мазкур мақолада асосан хориждаги ватандошлар билан алоқаларни ривожлантиришни йўлга қўйишда халқ дипломатиясининг аҳамияти ўрганилган. Шу билан бирга, бу борада хорижий мамлакатлар тажрибалари таҳлили натижасида Ўзбекистоннинг хориждаги ватандошлар билан алоқаларини кучайтиришнинг асосий жиҳатлари ҳам батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: ватандошлар, халқ дипломатияси, Ўзбекистон, халқаро муносабатлар, халқаро дипломатия

Annotation: This article mainly studies the role of people's diplomacy in developing relations with compatriots abroad. At the same time, as a result of the analysis of the experience of foreign countries in this regard, the main aspects of strengthening relations between Uzbekistan and its compatriots abroad are described in detail.

Keywords: compatriots, people's diplomacy, Uzbekistan, international relations, international diplomacy.

Ҳозирги глобаллашув жараёнларида халқаро муносабатлар тизимидаги низо ва муаммоларни тинч йўл билан ҳал қилиш, мамлакатлар ўртасида дипломатиянинг янги босқичига ўтиш даври бошланган бир вақтда Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви мамлакатимиз ташқи сиёсатининг устувор вазифаларидан биридир. Шу боисдан ҳам 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлари қисмида миллатлараро ва конфессиялараро тинчлик ҳамда тотувликни мустаҳкамлаш қайд қилинган. Шунингдек, Ҳаракатлар стратегияси доирасида “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида ҳам мамлакат ташқи сиёсатида “халқ дипломатияси”ни фаоллаштириш юзасидан алоҳида вазифа белгилаб берилган эди.

“Халқ дипломатияси” атамаси 1965 йилда АҚШлик собиқ дипломат Эдмунд Гуллион томонидан фанга киритилган ва шу йилдан бошлаб олимлар ва амалиётчилар орасида термин сифатида ишлатилиб келинади. Халқ дипломатияси асосан халқаро дипломатик фаолиятга асосланган стратегик сиёсат бўлиб, у асосан давлатлараро муносабатларда халқларнинг устувор ролини ифодалайди ва бугунги жаҳон сиёсатида унинг аҳамияти тобора ошиб бораётганлигини етакчи давлатлар сиёсатида ҳам кенг намоён бўлмоқда. Халқ дипломатияси халқлар ўртасида дўстона алоқаларни амалга ошириш механизми саналади. Ушбу термин халқаро муносабатлар атамалари луғатида (Dictionary of International Relations Terms, 1987) public – халқ, омма, жамоат маъносини англатиб, бир давлатнинг бошқа давлатдаги жамоатчилик фикрига таъсирини ифодалайди. Бу ҳукумат ва халқ томонидан молиялаштирилган дастурлар ва фаолиятлардандир. Унинг асоси нашрлар, анжуманлар, кинофилмлар, маданий алмашинувлар, радио ва телевидение ҳисобланади⁶⁵.

Тадқиқотчилар Норвуд Стефен ва Эйник Поллакга (2007) кўра, хориждаги ватандошлар билан алоқалар ва истиқболли ҳамкорликка АҚШдаги яҳудий диаспораларни мисол қилиб келтириш мумкин. Улар томонидан амалга оширилган ўзига хос “ақлли” халқ дипломатияси натижасида Исроил кам сонли кичик мамлакат бўлишига қарамай хориждаги яҳудий миллати ва диаспора вакиллари билан самарали фойдаланган ҳолда ҳозирда жуда катта ютуқларга эришиб улгурди. Бунинг ортидан стратегик ҳамкор сифатида Яқин Шарқ минтақасида, нафақат миллий барқарорлигини балки тараққиётини ҳам таъминламоқда, жадал интеграцияси, келажак илмлари инновацион ишланмаларда ҳам катта ютуққа эришаётганлигини кўриш мумкин⁶⁶.

Айни пайтда, халқ дипломатияси бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19-майдаги “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5046-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25-октябрдаги “Хорижда истиқомат қилаётган ватандошлар билан ҳамкорлик соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3982-сон Қарори да халқ дипломатиясини ривожлантиришда

⁶⁵ Эдмунд Гуллион, (2019). Public Diplomacy. Encyclopedia Britannica. 5, -P.66.

⁶⁶ Fayzullayev A. (2017). O'zbekiston tashqi siyosati: Ochiqlik, tinchliksevarlik va o'zaro hamkorlik <http://jamiyatgzt.uz/2017/06/27/ochiqlik-tinchliksevarlik-va-ozaro-hamkorlik/>

янги ҳуқуқий ҳужжатлар саналади ва бу мамлакатимизнинг барқарор тараққиётига хизмат қилиши билан аҳамиятлидир⁶⁷.

Ҳозирги кунда, Ўзбекистонда халқ дипломатияси таркибий жиҳатдан кенгайди юртимизда кўплаб янги тузилмалар ташкил этилди. Булар сирасига, Республика Байналмилал маданият маркази ва хорижий мамлакатлар билан маданий алоқалар (дўстлик жамиятлари) кенгаши негизида ташкил этилган Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари кўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Президент Администрацияси ҳузуридаги Оммавий ахборот воситалар ва коммуникациялар агентлиги, Ёшлар иттифоқи ва унинг ҳузуридаги Бутунжаҳон Ёшлар ассоциацияси, “Истеъдод”, “Эл-юрт умиди жамғармаси”ни, Ташқи ишлар вазирлиги тизимида хориждаги ватандошлар билан ишлаш бўлими, “Тараққиёт стратегияси” маркази, “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати, Ўзбекистоннинг ШХТ халқ дипломатияси маркази, «Буюк келажак» ва шу каби бошқалар замонавий Ўзбекистон халқ дипломатиясини кенг амалга оширишга хизмат қилмоқда⁶⁸.

Мазкур тузилмалар томонидан маҳаллий ва халқаро даражада қатор тадбирлар ўтказилиши, хориждаги этник ўзбекларга ўқув қўлланмалар етказиш, этник қатламни тожик, қирғиз ва бошқаларнинг тарихий ватанларига ўқиш, иш, меҳнат қилиш мақсадида боришларига имкониятлар яратилмоқда. Дарҳақиқат, минтақамиз ҳудудида халқ дипломатияси тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Ўзбекистон жумладан минтақамиз қадимий халқаро иқтисодий, сиёсий, маданий алоқалар қарвони йўли Буюк ипак йўлида жойлашганлиги орқали ҳам турли халқларнинг савдо қарвонлари билан ташқи алоқалар ўрнатилганлиги, ўзаро дўстона алоқалар олиб борилганлиги ҳам мамлакатимизда халқ дипломатияси тарихан шаклланганлигидан далолатдир. Бунга уруш даврида 15 нафар турли миллатга мансуб етим болаларни боқиб олган темирчи Шоаҳмад Шоаҳмудовлар оиласини мисол қилиб келтириш мумкин. Шунингдек, ўзбек халқига хос бағрикенглик, очик кўнгиллиги сабабли 130дан ортиқ турли миллат вакиллари шу заминда яшаб қолишларига турти бўлди.

БМТ статистикасига кўра, 2018 йилга ҳисобида дунёдаги энг катта тиллар ичида ўзбек тили 54-ўринни эгаллаб, ўзбек диаспоралари дунёнинг 20тага яқин мамлакатларида яшаётган бўлиб, улар 50 миллиондан ортиқни ташкил этса, шуларнинг 27 миллиони Ўзбекистонда яшайди. Ўзбекларнинг энг кўп қисми

⁶⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25-октябрдаги “Хорижда истиқомат қилаётган ватандошлар билан ҳамкорлик соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3982-сон Қарори. <http://lex.uz/docs2088>

⁶⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. <http://lex.uz/docs20768>

асосан Марказий Осиё ва қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келади. Жумладан, Афғонистонда 3,0 млндан ортиқ, Тожикистонда 1,5 млн, Қирғизистонда 1 млн, Қозоғистонда 600 минг, Туркменистонда 400 минг ташкил этади. Бундан ташқари, Россияда 290 минг, Туркияда 75 минг, Жанубий Кореяда 75 минг, Покистонда 70 минг, АҚШда 70 минг, Украинада 12,5 минг, Хитойда 11 минг, Швецияда 3,5 минг, Беларусда 1,6 минг, Монголияда 560, Латвияда 340 кишини ташкил этади.

Ҳозирги кунда юқорида номлари зикр этилган тузилмалар иштирокида хориждаги ватандошлар билан қатор лойиҳалар амалга оширилмоқда. Буларга, “Ёш ватандошлар” фестивалини, Россиянинг Кисловодск шаҳридаги “Ўзбекистон” санаториясида “Шиоримиз–тинчлик ва дўстлик” ёшлар фестивалини ташкил этилиши, Қозоғистоннинг Чимкент вилояти, Қирғизистоннинг Ўш, Жалолобод вилоятлари, Туркменистоннинг Ашхобод, Тошовуз шаҳарларида, Тожикистоннинг Душанбе, Хўжанд шаҳарларида “Биз бир замин ва бир замон фарзандларимиз” шиори остида ёшлар форуми ва дўстлик учрашувлар, Туркияда “Дўстлик лойиҳаси” кабилар халқ дипломатиясининг ривожини намоён этади. Шунингдек, Тошкент, Самарқанд шаҳарларида хорижлик ёшлар иштирокида “Ватан равнақи йўлида бирлашайлик” шиори остида ёшлар форуми ҳамда Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси тегишли ташкилотлар иштирокида махсус телекўрсатувлар, “телемост” кўрсатувларини келтириш мумкин⁶⁹.

Ҳозирда Ўзбекистонда 138 та миллий маданий марказлар ва 35 та дўстлик жамиятлари томонидан халқ дипломатияси воситасида қатор тадбирлар ўтказилиб келинаётганлигини кўриш мумкин. Хулоса қилиб айтилса, халқ дипломатияси халқлараро миллатлараро муносабатларни ривожлантиришда жуда муҳим аҳамият касб этар экан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Талапов Б.А. Халқ дипломатияси янги босқичида / Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамияти билан ўзаро дўстлик ва ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлашда халқ дипломатиясининг тугган ўрни ва роли. Т., 2017
2. Маннонов Б. Ўзбек дипломатияси тарихи муаммолари. “Шарқшунослик”, №4, 1993
3. Nancy Snow Routledge Handbook of Public Diplomacy, 2009.
4. Эдмунд Гуллион. Public Diplomacy. Encyclopedia Britannica, 2019

⁶⁹ Жураев Р. (1998). Роль народной дипломатии Узбекистана в международных отношениях. -С.10.